

ОБУЧЕНИЕ ПОРТНОВСКОМУ ДЕЛУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ В
СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ

Карашбаева Барнохон

Умарходжаева Манзурахон

Преподаватели профессионального школы №1

Андижанского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090889>

***Аннотация.** Использование современных методов обучения шитью изменило способы приобретения учащимися навыков шитья. Благодаря новым технологиям, таким как онлайн-платформы, дополненная реальность/виртуальная реальность, смешанное обучение и взаимное обучение, индивидуализированное образование стало более доступным, гибким, интерактивным, эффективным и экономически выгодным. В данном тезисе мы подчеркиваем преимущества современных методов обучения шитью и то, как они меняют традиционные методы обучения.*

***Ключевые слова:** шитье, технология обучения, современные методы.*

TAILORING TRAINING IN VOCATIONAL SCHOOLS IN CONNECTION
WITH PRODUCTION

***Abstract.** The use of modern sewing teaching methods has changed the way students acquire sewing skills. Thanks to new technologies such as online platforms, augmented reality/virtual reality, blended learning and peer learning, personalized education has become more accessible, flexible, interactive, efficient and cost-effective. In this thesis, we highlight the benefits of modern sewing teaching methods and how they are changing traditional teaching methods.*

***Key words:** sewing, teaching technology, modern methods.*

ВВЕДЕНИЕ

Портняжное дело – важный навык, который на протяжении веков играл решающую роль в человеческой цивилизации. Это искусство комбинирования тканей для создания различных предметов, таких как одежда, домашний декор и аксессуары. Шитье — это ценный жизненный навык, поскольку он дает множество практических преимуществ, таких как экономия денег, создание личных вещей и развитие творческих способностей. Шитье также может быть терапевтическим занятием, которое помогает уменьшить стресс и беспокойство.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обучение портняжному делу помогает сохранить этот ценный навык и передать его новым поколениям. Это дает людям возможность создавать и ремонтировать собственную одежду и текстиль, уменьшая их зависимость от товаров массового производства. Кроме того, обучение пошиву одежды вносит значительный вклад в экономику за счет создания рабочих мест и производства текстиля и одежды. Он также способствует устойчивому развитию индустрии моды, поощряя ремонт и переработку старой одежды, а не ее выбрасывание.

Шитье — важный жизненный навык, которому могут научиться и практиковать люди любого возраста и происхождения. При правильном обучении шитье может приносить удовольствие и удовлетворение, в результате чего получаются красивые и функциональные вещи, которые можно будет использовать долгие годы [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Современные методы, такие как технологии и инновационные методы обучения, имеют большой потенциал для улучшения процесса обучения шитью. Эти методы доказали свою эффективность в привлечении и мотивации учащихся к обучению, повышении качества образования и улучшении результатов обучения. Некоторые из современных методов обучения, которые можно использовать для обучения шитью [4]:

1. Использование наглядных пособий. Для иллюстрации техник шитья и строчек можно использовать наглядные пособия, такие как видео, изображения и схемы. Смешанные методы обучения (сочетание онлайн- и очного обучения) также могут использоваться, чтобы предоставить учащимся легкий доступ к учебным материалам, таким как видеоуроки.

2. Внедрение технологий: адаптация зависит от технологий, и ее будущее может зависеть от передовых технологий. Поэтому использование технологий в преподавании и обучении шитью становится важным. Цифровые устройства, такие как планшеты и смарт-доски, можно использовать для предоставления учащимся интерактивного опыта обучения.

3. Практические упражнения и практический опыт. Практические упражнения и групповые занятия являются полезными инструментами для улучшения результатов обучения. Студентам можно предложить поработать над проектами, которые позволят им изучить и попрактиковаться в новых техниках шитья на практике.

Внедрение современных методов обучения на уроках шитья помогает сделать учебный процесс более эффективным, результативным и интересным. Используя эти методы, учителя могут вовлекать и мотивировать учащихся учиться больше, способствовать творчеству и улучшать навыки решения проблем и критического мышления.

Традиционные методы обучения шитью использовались на протяжении веков для передачи навыков шитья из поколения в поколение. Эти методы ориентированы на практический подход и подчеркивают практическое, реальное применение шитья. Сегодня традиционные методы обучения кройному делу широко используются, особенно в развивающихся странах, где доступ к передовым технологиям и методам смешанного обучения ограничен. Хотя некоторым они могут показаться устаревшими, эти методы по-прежнему эффективны для обучения основным навыкам, необходимым для начала работы с тканями и создания простых изделий. Кроме того, многие считают, что традиционные методы, включающие тактильный практический опыт, способствуют более глубокому пониманию и связи с ремеслом.

Современные методы обучения шитью включают использование технологий, инновационных методов обучения и современных стратегий обучения, позволяющих сделать процесс обучения более интересным, эффективным и удобным. Вот некоторые примеры:

1. Платформы онлайн-обучения. Эти платформы обеспечивают легкий доступ к учебным материалам, таким как видеуроки, статьи и учебные пособия. Студенты могут учиться в своем собственном темпе и у себя дома.

2. Дополненная реальность (AR)/виртуальная реальность (VR). Технология AR/VR может использоваться для создания интерактивного, захватывающего обучения. Например, виртуальные швейные машины и выкройки можно использовать для имитации реального процесса шитья, что облегчает обучение новичков, не опасаясь ошибок.

3. Смешанное обучение. Сочетание очного обучения с онлайн-платформами может дать учащимся лучшее из обоих миров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что современные методы обучения шитью предлагают гибкий, интерактивный, эффективный и экономичный подход к обучению шитью. Они являются отличным дополнением к традиционным техникам и делают обучение шитью более доступным для каждого.

Использование современных методов обучения шитью принесло большую пользу учащимся всех уровней. Эти современные методы, в том числе онлайн-платформы, дополненная и виртуальная реальность, смешанное обучение и взаимное обучение, сделали индивидуализированное образование более доступным, гибким, интерактивным, эффективным и экономически выгодным.

REFERENCES

1. Голиш Людмила Владимировна, Файзуллаева Дильфуза Миракбаровна. Проектирование и планирование педагогических технологий: Учебно-методическое пособие. Азизхуджаева. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Т. 2013.
2. Мамедов К. и др. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Т. 2013.
3. Т.А.Очилов, Н.Г.Аббосова, Ф.Ж.Абдулина, К.И.Абулниезов «Газламашунослик» Т, Издательство народного наследия имени Абдуллы Кадыри, 2013.
4. Очилов Т.А., Ахмедов Б.Б., Ташпулатов С.Ш. «Швейное материаловедение» Т, издательство «Шарк», 2017-2018 гг.
5. Олимов К. «Оборудование и оснащение швейного предприятия «Турон-Икбал» Т; 2013 год
6. Саида Фазлиддинова «Махсусразм» Ташкент, типография «Чолпон» «Ташкент 2017г.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH